

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТАРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Разиков Джалил Джалалович

*ст. препод. кафедры аудита
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail mut07@
ORCID:0009-0005-5994-7711*

Аннотация. В статье исследуется порядок учета операций с тарой, используемых при заготовке материальных ценностей в отраслях экономики, в т. ч. и в сельском хозяйстве. Раскрывается порядок учета тары под отгрузку выращенной плодоовощной продукции консервным заводам и заготовительным предприятиям, их использование при отгрузке продукции. Исследуются вопросы расчета одного оборота тар многоразового пользования, покрытия расходов по их ремонту. Делаются выводы по исследуемой теме, даются соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: сельское хозяйство, продукция животноводства, тара, порожняя, отрасль, транспортные расходы, расходы периода, заготовитель, плодоовощная продукция, поставщик, оптовые цены, упаковочный материал, деревянная тара, картонная тара.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТИ ИДИШЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Розиков Жалил Жалолович

*аудит кафедрасининг
катта ўқитувчиси
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail mut07@
ORCID:0009-0005-5994-7711*

Аннотация. Мақолада иқтисодиёт тармоқларида, шу жумладан қишлоқ хўжалигида моддий бойликларни харид қилишда фойдаланиладиган идишлар билан операцияларни ҳисобга олиш тартиби кўриб чиқилган. Унда етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотларини консерва заводлари ва тайёрлов корхоналарига жўнатиш учун идишларни ҳисобга олиш, улардан маҳсулот жўнатишда фойдаланиш тартиби очиб берилган. Қайта фойдаланиш мумкин бўлган идишларнинг бир айланмасини ҳисоблаш, идишларни таъмирлаш харажатларини қоплаш масалалари ўрганилган. Ўрганилаётган мавзу юзасидан хулосалар чиқарилиб, тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, чорвачилик маҳсулотлари, идиш, бўш идиш, транспорт харажатлари, давр харажатлари, тайёрловчи, мева-сабзавот маҳсулотлари, етказиб берувчи, улгуржи нархлар, қадоқлаш материаллари, ёғоч идиш, картон идиш.

FEATURES OF ACCOUNTING FOR CONTAINERS OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Rozikov Jalil Jalolovich

*Senior Lecturer, Department of Audit,
Tashkent State University of Economics
E-mail mut07@*

ORCID:0009-0005-5994-7711

Abstract. The article examines the procedure for accounting for operations with containers used in the purchase of material assets in economic sectors, including agriculture. It explains the procedure for accounting for containers for sending grown fruit and vegetable products to canneries and processing plants, and their use in sending products. The issues of calculating one cycle of reusable containers and covering the costs of container repair are studied. Conclusions are drawn on the topic under study, and relevant proposals and recommendations are given.

Keywords: agriculture, livestock products, container, empty container, transportation costs, period costs, manufacturer, fruit and vegetable products, supplier, wholesale prices, packaging materials, wooden container, cardboard container.

Введение

Учет тары представляет собой трудоемкий процесс и является не менее значимым по отношению к учету производственных запасов. В специальной литературе учету тары отводится незначительное место. В последней редакции НСБУ № 4 Республики Узбекистан «Товарно-материальные запасы», принятой приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 28 мая 2020 г. № 24, в параграфе 9 «Особенности учета тары» подробно описывается содержание операций с тарами. В нем определяется задача «раскрыть учет тары в сельском хозяйстве, конкретизировать как он осуществляется в условиях отгрузки выращенной плодоовощной продукции, сбор и реализация которых имеет сезонный и массовый характер». Подробно изложен учет возвратной тары поставщика, раскрываются порядок заготовки и учет производственных запасов, учет возвратной тары, учет расходов по использованию и ремонту тары, порядок их возвращения поставщикам и его учет, выбытие тар по различным причинам, различие учета тар многократного и однократного пользования. Рекомендуется покрытие расходов на ремонт тар, путем формирования специального резервного фонда, раскрываются особенности операции по ремонту тар через этот фонд. Эти все процессы, связаны с условиями заготовки и использования тар в растениеводстве, особенностью учета тары, которые диктуются условиями выращивания, сбора и реализации сельскохозяйственной продукции.

Обзор литературы

А. С. Алисенова рассматривает вопросы трансформации национальных систем бухгалтерского учета в МСФО [6].

А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин и др. раскрывают особенности методологии бухгалтерского учета в промышленности, но вопросы организации БУ в сельском хозяйстве, в т. ч. учета тары не раскрыты [8].

С. Н. Богатырева исследует вопросы составления форм финансовой отчетности. Она обращает внимание на формальное содержание финансовой отчетности, на расчеты, связанные с налогами и обязательными платежами. Вопросы учета производственных запасов и касающиеся финансовой отчетности в сельском хозяйстве не раскрываются [7].

А. С. Алисенов в своих исследованиях более детально раскрывает на примерах учет отдельных сфер деятельности. Однако вопросы, касающиеся учета упаковочной тары продукции сельского хозяйства, не определены [1].

Л. М. Бурмистрова [2], О.Л. Островская [4], В.Г. Ширококова [5] раскрывают учет производственных запасов, учет тары описывается в составе производственных запасов.

О. Л. Голубева исследует учет хозяйственных операций, в т. ч. производственных запасов [3].

Методология исследования

Учет материальных ценностей в сельском хозяйстве ведется исходя из особенностей

производство, хранения и расходования продукции растениеводства и животноводства. Для раскрытия учета тары, заготавливаемых и используемых под отгрузку плодоовощной продукции, использован метод сопоставления, методы документации и двойной записи, калькуляции и оценки активов предприятия.

Анализ и результаты

Учет материальных ценностей в сельском хозяйстве ведется исходя из особенностей производства, хранения и расходования продукции каждой культуры растениеводства и животноводства. Раскрытие специфики учета каждого из них имеет определенную значимость. Необходимость исследования объекта учета материалов – тару под продукцию и порожнюю тару, которые относятся ко всем видам производимой продукции в сельском хозяйстве, весьма актуальна. Как в других отраслях производства, так и в сельском хозяйстве стоимость продукции оценивается вместе со стоимостью тары, поступивших от поставщиков. При оприходовании материалов из общей суммы затрат по их приобретению исключается стоимость тары по цене возможного ее использования, с учетом расходов по ее ремонту и проведению в годный для использования вид. Тары многократного пользования, поступившие с товарами подлежат к возврату поставщикам. Поэтому их на счет фактуре и в других сопроводительных документах товаров предъявляют к оплате по отдельной строке.

Пример, стоимость сырья и материалов – 100000 тыс. сумов

стоимость возвратной тары – 1500 тыс. сумов

износ возвратной тары – 150 тыс. сумов

транспортные расходы – 6000 тыс. сумов

итого расходы – 1 07650 тыс. сумов

Скажем, износ тары составляет 10 % от стоимости тары, с каждого оборота ее использования – 150 тыс. сум. Расходы по ремонту тары после каждого ее оборота в среднем составляет 5% – 75 тыс. сумов.

При этом предприятие покупатель по данным предъявленного счета к оплате делают следующие записи:

- на стоимость сырья и материалов - 100000

Дебет – счет №1010 «Сырьё и материалы»

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

- на сумму возвратной тары - 1500

Дебет – счет № 1060 – «Тары и тарные материалы», субсчет «Возвратные тары»

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

- на сумму износа возвратной тары - 150

Дебет – счет 1610 «Отклонение в стоимости материалов»

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

- на сумму транспортных расходов – 6000

Дебет – счет № 1610 – «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Товарно-транспортные расходы».

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Когда покупатель оплачивает счет поставщика с расчетного счета на сумму 107650 тыс. сумов, задолженность перед поставщиком погашается. При этом на сумму погашения задолженности делается запись:

Дебет – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кредит – счет № 5110 «Расчетный счет».

Когда покупатель возвращает тары поставщика, на стоимость тары (1500) делается запись:

Дебет – счет № 9220 «Выбытие прочих активов»

Кредит – счет № 1060 «Тары и тарные материалы», субсчет «Возвратные тары».

Одновременно делается следующая запись:

Дебет – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кредит – счет № 9220 «Выбытие прочих активов».

У покупателя образуется дебиторская задолженность на стоимость возвратной тары на сумму – 1500 тыс. сумов, которая является гарантийной суммой за невозвращённые тары, зачитываемые в следующих оборотах отгрузки товаров. Гарантийная сумма, удержанная поставщиками с покупателей, возмещается в порядке оплаты за полученные товары.

При этом разница между стоимостью возвратной тары 1500 тыс. сумов и суммы ее износа 150 тыс. сумов составляет остаточную стоимости тары – 1350 (1500 -150) тыс. сумов.

Ремонт тары многоразового пользования должен быть осуществлен средствами и силами поставщика. На практике бывает, что тары ремонтируются покупателями, с последующим предъявлением требований к оплате поставщику. При этом, расходы по ремонту тар предварительно учитывается на счете учета общехозяйственных расходов. Когда тары ремонтируется с помощью тараремонтными предприятиями, в соответствии предъявленных счетов к оплате, расходы учитывается с записью:

Дебет – счет № 2710 «Обслуживающее хозяйство»

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Когда ремонт тары осуществляется собственными силами покупателя, на сумму расходов дебетуется счет № 2710 «Обслуживающее хозяйство» и кредитуется счета учета активов, амортизация основных средств и расчетов.

Расходы покупателя по ремонту возвратных тар погашается в порядке оказанных услуг, т.е. на сумму фактических затрат делается запись:

Дебет – счет № 9130 «Себестоимость оказанных услуг»

Кредит – счет № 2710 «Обслуживающее хозяйство»; одновременно на сумму предъявленных счетов к оплате поставщикам (в данном случае покупателям) делается запись:

Дебет – счет № 4010 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Кредит – счет № 9370 «Доходы обслуживающих хозяйств»

Согласно НСБУ № 4 «Товарно-материальные запасы» РУз., при возврате тары, не предусматривается получение экономической выгоды. Поэтому предъявленная сумма к оплате поставщику (покупателю) за возврат и ремонт тар не должно превышать сумму фактической себестоимости возвратной тары и расходов по ее ремонту.

Для ремонта тары многоразового пользования самого хозяйства целесообразно создать резерв для покрытия расходов по его ремонту с использованием счета отклонения в стоимости материалов (счет - 1610). При этом использование других счетов учета затрат, например, счета учета затрат (2010, 2310, 2510, 2710) и расходов периода (9410, 9420, 9430) отчуждало бы от определения фактической себестоимости заготовленных материалов. В данном случае, в расчете одного оборота тар многоразового пользования устанавливается нормы отчислений на резервный фонд от их стоимости. Резерв на покрытие расходов по ремонту тар, в сумме исчисленных по установленным нормам, при этом учитывается с записью:

Дебет – счет № 1610 «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар»

Кредит – счет № 8910 «Резервы предстоящих расходов и платежей».

Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар относится на затраты в порядке списания отклонений в стоимости материалов, т.е. с записями:

- на сумму, использованных тар в производстве, соответственно по сферам деятельности

Дебет – счета учета производственных затрат (расходов) №№ 2010, 2310, 2510, 2710

Кредит – счет № 1610 «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар»;

- на сумму использованных тар в сферах сбыта продукции и управления делается запись:

Дебет – счета учета расходов периода №№ 9410, 9420

Кредит – счет № 1610 «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар»;

- на сумму использованных тар при отгрузке товаров и других выбытий:

Дебет – счета № 9220 «Выбытие прочих активов»

Кредит – счет № 1610 «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар»;

Фактические расходы по ремонту тар по мере возникновения затрат списывается на уменьшение резерва предстоящих расходов и платежей. Когда тары ремонтируется на средства предприятия, делается запись:

Дебет – счет № 8910 «Резервы предстоящих расходов и платежей»

Кредит – счет № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

При ремонте тары собственными силами, делается запись:

Дебет – счет № 8910 «Резервы предстоящих расходов и платежей»

Кредит – счет учета источников затрат № № 1000, 0200, 6710, 6520, 6010 и т. д.

По завершению отчетного года делается коррективы по резервному фонду на покрытие расходов по ремонту тар:

- если фактические расходы превышают от резервных отчислений, на непокрытую сумму делается запись на до начисления, в порядке отчислений на счет № 1610 «Отклонения в стоимости материалов»;

- если остаются резервы на начало следующего года больше, чем полагается, то расчетным путем определяется сверхмерные резервы, и на излишние суммы отчислений резервы уменьшаются со сторнированной записью ранее начисленных отчислений, т. е. с записью на сумму с минусом (красной суммой):

Дебет – счет № 1610 «Отклонение в стоимости материалов», субсчет «Отчисление на покрытие расходов по ремонту тар»

Кредит – счет № 8910 «Резервы предстоящих расходов и платежей».

При использовании тар одноразового пользования, у покупателя стоимость тары учитывается либо в стоимости материалов, либо в составе отклонений в стоимости материалов (заготовительных расходов). При списании тар из обращения, их стоимость (расходов) относят либо на производственные расходы, либо на расходы периода, где будет использованы товары под этими тарами. Если товары под этими тарами выбывают из оборота предприятия, стоимость (расходы) этих тар списывается на счет № 9220 «Выбытие прочих активов».

Тары под реализуемые сельскохозяйственные продукции обычно поступают от покупателей и заготовительных (переработавших) организаций сельскохозяйственной продукции.

Порядок расчетов между хозяйствами – поставщиками и консервными предприятиями осуществляется в случае, когда консервные предприятия до начала сезона заготовок в счет выполнения обязательств по доставке плодоовощной продукции на переработку обеспечивают хозяйства – поставщиков плодоовощной продукции тарой по ГОСТу, предусмотренной соглашением поставки плодоовощной продукции. Они отпускают им указанную тару по оптовым ценам на новую тару. Расходы по доставке сколоченной тары до хозяйств относятся на счет сельскохозяйственного предприятия.

В сезон заготовок плодоовощной продукции расчеты за тары между консервными предприятиями и хозяйствами – поставщиками сырья не производятся. При этом стороны обязаны обеспечить учет движения тары.

В этот период взамен ящиков, принятых от хозяйств с плодоовощной продукцией, консервные предприятия возвращают им такое же количество исправленных ящиков для последующего затаривания их сырьём.

Расходы консервных предприятий по амортизации тары, включая затраты на ремонт, относятся на себестоимость заготавливаемого сырья.

Если по условиям договора контрактации плодоовощной продукции ремонт тары, высвободившейся из-под продукции, осуществляется силами и средствами сельскохозяйственных предприятий, то консервные предприятия оплачивает хозяйствам расходы по амортизации, включая затраты по ее ремонту, в размере согласованного процента договором контрактации ее стоимости по оптовым ценам за каждый оборот тары.

В случаях, когда сельскохозяйственные предприятия - поставщики плодоовощной продукции возвращают в конце сезона заготовок тары в исправном состоянии консервным предприятиям, последние оплачивают стоимость тары по оптовым ценам на новую тару и транспортные расходы, связанные с ее возвратом.

Применение залоговых платежей в расчетах за тару, плодоовощной продукции, обращающую между консервными и сельскохозяйственными предприятиями, не допускается.

Имущественная ответственность сторон за невозврат тары регламентируется договорами контрактации.

Стоимость тары и упаковочных материалов (кроме деревянной, картонной и другой возвратной тары) сверх оптовой цены сырья и материалов, принимаемых от поставщиков, а также расходы на их ремонт должны быть отнесены на себестоимость приобретаемых или заготавливаемых промышленных, сельскохозяйственных или строительных материалов за вычетом стоимости тары по цене возможного использования.

Стоимость деревянной, картонной и другой возвратной тары и расходы на ее ремонт не относятся на себестоимость приобретаемых сырья и материалов, а учитываются на счете №1000 «Счета учета материалов», аналитический счет №1060 «Тары и тарные материалы». По мере возврата этой тары поставщикам или тароремонтным предприятиям стоимость ее списывается на счет реализации. В тех случаях, когда стоимость тары включена в оптовую цену сырья и материалов, из общей суммы затрат на их приобретение исключается стоимость тары по цене ее возможного использования или реализации, с учетом расходов на ее ремонт.

Выводы

Как видно из вышеизложенного операции с тарами являются актуальными и многоструктурными, хотя по отношению к другим объектам учета является менее значимым. Мы раскрыли учет тары, только у предприятия – покупателя. Это половина учета кругооборота тары и тарных материалов. Учет тары у производителя – поставщика еще более обширны, который дифференцируется на учет источников формирования запасов, учет их оборотов, учет ремонта и списания с баланса предприятия.

Особенность, учета тары в сельском хозяйстве характеризуется, тем что вышеуказанные операции за сезон один раз отражаются в учете взаиморасчетах между сельскохозяйственными и заготовительными предприятиями. Так как осуществление расчетов после каждой партии отгрузки сельскохозяйственной продукции занимает много времени. Тем более при бесперебойной отгрузки продукции в сезон сбора урожая расчеты могут быть искаженным фактором поступления и обработки массовой информации в полевых условиях.

Оборот и ремонт тары в сезон сбора и сдачи урожая учитывается с каждой стороной, т.е. организациями сельского хозяйства и заготовительными предприятиями отдельно. После завершения процесса сбора и сдачи продукции растениеводства между

поставщиками и покупателями осуществляются окончательные расчеты тар использованная под продукцию и порожня.

Другая особенность, тары под сельскохозяйственные продукции предоставляются в сельхозпредприятие самими заготовительными предприятиями, которые сами изготавливают тару под продукцию по ГОСТу, а также для безопасной транспортировки груза до места их переработки или качественного хранения.

Литература

1. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 521 с.
2. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 304 с.
3. Голубева О. Л. 1С: Бухгалтерия: учебник для вузов / О. Л. Голубева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 161 с.
4. Островская О. Л. Бухгалтерский учет в отраслях: учебник и практикум для вузов / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 246 с.
5. Ширококов В. Г. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник / В.Г. Ширококов. – Москва: ИНФРА-М, 2024. – 550 с.
6. Алисенов А. С. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый курс): учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 443 с.
7. Богатырева С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов / С. Н. Богатырева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 515 с.
8. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин [и др.]; под ред. Ю. А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Ф. Дятловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 623 с.